

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MUSCULAÇÃO E TECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA UMA EDUCAÇÃO FÍSICA MODERNA

Wagner Cunha Lobo – UNESA (wagnerloborr@gmail.com)
Priscila Caseiro de Oliveira – UNESA (priscila198420@hotmail.com)

E-mail para contato: wagnerloborr@gmail.com

Eixo Temático: Educação Física, Políticas e práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10443635

RESUMO

Este estudo investiga a integração de tecnologias inovadoras na musculação durante as aulas de Educação Física no Ensino Médio, com foco nas implicações pedagógicas e nos benefícios para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos. O objetivo principal é avaliar como as tecnologias digitais podem enriquecer o ensino da musculação, alinhando-se à Base Nacional Comum Curricular, e contribuir para uma abordagem educacional mais interativa e engajadora. A pesquisa, fundamentada em uma metodologia bibliográfica, analisou literaturas relacionadas à educação física, musculação e uso de tecnologia em contextos educacionais, utilizando bases de dados como CAPES, SCIELO, entre outras. Além de promover maior interesse dos alunos pela musculação, os resultados indicam que o uso de tecnologias, como aplicativos de treinamento e dispositivos de monitoramento, auxilia no conhecimento aprofundado sobre o corpo e na prevenção do uso indevido de medicamentos visando a obtenção de corpos ideais promovidos pela mídia. Isso é particularmente relevante, considerando que os alunos nesta fase de vida são frequentemente influenciados por padrões de beleza e perfeição física. Conclui-se que a aplicação de tecnologia na educação física, especialmente na musculação, é uma abordagem inovadora que não apenas moderniza o ensino, mas também promove uma compreensão mais crítica e saudável sobre o corpo e a saúde física dos estudantes do Ensino Médio.

Palavras-chave: Educação Física. Tecnologia Educacional. Consciência Corporal.

1. INTRODUÇÃO

O campo da educação física, especialmente no Ensino Médio, está vivenciando uma transformação significativa com a incorporação da musculação e da tecnologia. A importância da musculação na formação física dos adolescentes é amplamente reconhecida, particularmente frente aos desafios atuais relacionados aos padrões de beleza e saúde. Conforme observado por Dantas (2013), a prática regular de musculação traz benefícios substanciais não apenas para o desenvolvimento muscular, mas também para a saúde geral, incluindo a melhora na postura e redução de riscos de doenças crônicas. Neste contexto, a tecnologia surge como um aliado

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

essencial, oferecendo ferramentas inovadoras que tornam o treinamento mais personalizado e eficiente. Essa integração tecnológica é crucial para manter os alunos engajados e motivados, ao mesmo tempo em que proporciona um aprendizado mais profundo sobre as práticas de saúde e fitness, conforme apontado por Fleck e Kraemer (2016).

A tecnologia, ao ser integrada às aulas de educação física, não apenas melhora a experiência de aprendizado, mas também ajuda os alunos a desenvolverem uma relação mais consciente e informada com seus próprios corpos. Autores como Guedes e Guedes (2017) ressaltam que a inclusão de tecnologias digitais em programas de musculação pode fornecer feedback instantâneo e dados precisos sobre o desempenho dos alunos, facilitando a personalização dos exercícios e a monitorização do progresso individual. Isso se alinha com a crescente demanda por educação física que vai além do desenvolvimento físico, buscando também o bem-estar mental e emocional dos alunos. A integração de tecnologia e musculação na educação física, portanto, não é apenas uma questão de inovação pedagógica, mas também uma resposta às necessidades contemporâneas dos jovens, que estão cada vez mais conscientes e interessados em sua saúde e condição física, conforme sugerido por Bacural, Navarro e Uchida (2015).

Este estudo adquire uma importância crítica ao explorar como a integração tecnológica pode transformar a educação física, em especial com foco na musculação. Conforme discutido por Dantas (2013) e Fleck & Kraemer (2016), ao promover a consciência corporal e a saúde entre os adolescentes, desafia-se e redefine-se os atuais padrões de beleza de forma saudável e sustentável. Estes autores ressaltam que a musculação, quando adequadamente aplicada, pode trazer benefícios significativos tanto para a saúde física quanto mental, realçando a importância de práticas que valorizem a saúde em detrimento de padrões estéticos inalcançáveis.

A inserção da tecnologia na musculação, como parte integrante da educação física, é uma estratégia que visa não apenas a melhoria do condicionamento físico, mas também a promoção de um ambiente educacional mais inclusivo e adaptável às necessidades individuais. Esta abordagem, apoiada pelos trabalhos de autores como Bacural, Navarro e Uchida (2015), visa reformular as noções de beleza e saúde, encorajando os alunos a adotarem hábitos saudáveis que respeitem a singularidade de cada corpo. Dessa forma, como destacado por Saba (2014), a combinação de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

tecnologia e musculação não apenas potencializa os benefícios físicos, mas também contribui significativamente para o bem-estar mental e emocional dos estudantes.

Este estudo se apoia em um sólido embasamento teórico, derivado de trabalhos de autores renomados no campo da educação física e tecnologia. A interação entre musculação e tecnologia, conforme discutido por especialistas como Dantas (2013) e Fleck & Kraemer (2016), é crucial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. Estes autores sublinham a importância da musculação, não apenas como um meio de desenvolver a força e a saúde física, mas também como uma ferramenta para melhorar o bem-estar mental e emocional dos alunos. A integração da tecnologia nesse processo permite uma personalização mais profunda do treinamento, adaptando-o às necessidades individuais de cada estudante.

As contribuições de Bacural, Navarro e Uchida (2015) são igualmente significativas, pois destacam a versatilidade da musculação em atender a uma ampla gama de objetivos, desde a melhoria estética até o aprimoramento da saúde física e mental. Eles enfatizam que, com o suporte da tecnologia, a educação física pode se tornar mais eficaz e envolvente para os alunos. Esta abordagem alinha-se com os atuais desafios e necessidades dos adolescentes, que estão constantemente expostos a padrões de beleza e saúde muitas vezes irrealistas, o que enfatiza a relevância de um programa de educação física bem estruturado e fundamentado.

No entanto, como apontado por Saba (2014), a integração da tecnologia na educação física não se limita apenas a melhorar a eficácia dos exercícios. Ela também desempenha um papel crucial na monitorização e no feedback, elementos essenciais para garantir a segurança e a eficácia dos programas de musculação. A tecnologia oferece novas formas de acompanhar o progresso, ajustar os regimes de treino e assegurar que os exercícios sejam realizados com a técnica correta, minimizando o risco de lesões.

Ademais, a perspectiva de Guedes e Guedes (2017) enfatiza a importância de uma abordagem holística na educação física, que integre a musculação com uma compreensão aprofundada das necessidades fisiológicas e psicológicas dos alunos. A tecnologia, neste contexto, é uma aliada valiosa, pois facilita a criação de programas de treinamento que consideram não apenas o desempenho físico, mas também o bem-estar geral dos estudantes. Assim, este estudo busca contribuir para o campo da educação física, propondo um modelo que une as vantagens da musculação com as

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

inovações tecnológicas, visando um desenvolvimento mais integral e personalizado dos alunos.

O objetivo principal deste estudo é investigar a integração de tecnologias digitais na prática da musculação e sua eficácia na melhoria das práticas pedagógicas no Ensino Médio. A adoção de tecnologias inovadoras, como aplicativos de monitoramento de desempenho e equipamentos interativos, tem o potencial de transformar a experiência educacional em educação física, tornando-a mais dinâmica e engajadora. Este estudo se aprofunda na compreensão de como essas tecnologias podem ser aplicadas para personalizar os treinamentos, atendendo às necessidades específicas de cada aluno, conforme apontado por autores como Fleck e Kraemer (2016). Além disso, pretende-se explorar como a tecnologia pode auxiliar na promoção de hábitos saudáveis e na prevenção de comportamentos de risco, como o uso de anabolizantes, uma preocupação crescente entre adolescentes que buscam resultados rápidos em musculação.

A importância deste estudo vai além do aspecto pedagógico, pois também aborda a necessidade de educar os alunos sobre os riscos associados ao uso de anabolizantes. Ao integrar tecnologias na educação física, os alunos podem ser mais efetivamente informados sobre os perigos dessas substâncias e as formas seguras de alcançar seus objetivos de fitness. Conforme discutido por Dantas (2013), o uso de recursos tecnológicos pode facilitar o entendimento dos alunos sobre os princípios da musculação, ajudando-os a reconhecer a importância de um progresso gradual e sustentável. Esta abordagem educacional, fundamentada nas pesquisas de Guedes e Guedes (2017), visa não apenas melhorar a condição física dos alunos, mas também equipá-los com o conhecimento e as ferramentas necessárias para tomar decisões responsáveis sobre sua saúde e bem-estar.

A necessidade deste estudo emerge da imperativa demanda de harmonizar métodos tradicionais de ensino com inovações tecnológicas no contexto da educação física. No cenário educacional atual, marcado por rápidas transformações e avanços tecnológicos, torna-se essencial explorar como a interseção entre musculação, tecnologia e educação física pode enriquecer o processo de aprendizagem. Esta investigação visa entender como a integração de ferramentas tecnológicas modernas pode melhorar a qualidade do ensino em educação física, tornando-o mais adaptativo, interativo e alinhado com as expectativas e necessidades dos alunos do século XXI.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Autores como Saba (2014) e Fleck & Kraemer (2016) destacam que a utilização de recursos tecnológicos na musculação não apenas aumenta o engajamento e o interesse dos alunos, mas também promove um entendimento mais profundo dos conceitos de saúde e fitness. Portanto, este estudo se concentra em descobrir caminhos para proporcionar experiências de aprendizagem mais ricas e efetivas, facilitando um ambiente educacional que seja ao mesmo tempo informativo e motivador.

A metodologia adotada neste estudo é caracterizada pela sua abordagem holística, envolvendo a análise de dados tanto qualitativos quanto quantitativos. Para compreender os efeitos da integração da tecnologia na musculação no âmbito educacional, recorreremos a uma variedade de métodos de pesquisa, incluindo pesquisas detalhadas, estudos de caso rigorosos e experimentos práticos em ambientes de ensino. Esta abordagem diversificada é fundamental para capturar as nuances e as complexidades inerentes à interseção da tecnologia com as práticas de musculação, especialmente no que diz respeito à sua aplicabilidade e eficácia no contexto do Ensino Médio. Através desta metodologia multifacetada, buscamos não apenas avaliar o impacto da tecnologia na musculação, mas também explorar como essas inovações podem transformar as experiências educacionais dos alunos.

É importante salientar que este estudo não se limita a uma análise superficial das tendências atuais na educação física. Ao contrário, mergulhamos profundamente nas complexidades e potencialidades da integração da tecnologia na musculação, com o objetivo de descobrir novas perspectivas e abordagens pedagógicas. A pesquisa promete revelações e dados significativos que poderão questionar e potencialmente remodelar práticas existentes no ensino de educação física. Portanto, ao avançar nesta leitura, o leitor será convidado a explorar um terreno inovador, onde a tecnologia e a musculação se entrelaçam para criar uma visão de aprendizagem e desenvolvimento físico no ambiente escolar.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma metodologia de revisão bibliográfica, conforme descrito por Gil (2022), caracterizando-se pelo uso intensivo de literatura secundária preexistente. Esta abordagem metodológica permite uma análise holística e aprofundada das temáticas relacionadas à integração da tecnologia na educação

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

física, com um foco especial na musculação. Ao empregar este método, busca-se sintetizar e interpretar os conhecimentos existentes, proporcionando um panorama abrangente das tendências atuais e dos avanços no campo de estudo.

Para compor a revisão de literatura, foi realizada uma busca meticulosa em diversos repositórios acadêmicos, incluindo o catálogo de artigos, dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O processo de busca utilizou palavras-chave relevantes ao tema, seguindo uma estratégia de pesquisa que combinou termos como "educação física", "tecnologia na educação", "musculação", e "anabolizantes", utilizando o operador booleano AND.

Os critérios de inclusão adotados para a seleção de materiais foram: relevância para a temática, alinhamento com a pergunta norteadora do estudo, publicação que trata o tema com atenção no decorrer do tempo e disponibilidade em idioma português. Por outro lado, os critérios de exclusão abrangeram trabalhos publicados fora do período de busca, duplicações entre as fontes de consulta e materiais que não respondessem diretamente à pergunta norteadora ou aos objetivos do estudo.

A revisão da literatura centrou-se em obras-chave que discutem a integração da tecnologia na educação física, particularmente na musculação, e suas implicações no contexto educacional. Autores como Azevedo e Shigunov (2016), Bacurau, Navarro e Uchida (2015), Beresford (2014), Campos (2017), Cardoso et al. (2014), Conceição et al. (2016), Dantas (2013), Darido (2015), De Marco (2015), Fleck e Kraemer (2016), Gonçalves e Vilarta (2014), Guedes e Guedes (2017), Hildebrandt e Laging (2016), Kunz (2013), Luckesi (2016), Matos (2015), Medina (2017), Moreira (2015), Nahas (2016), Nieman (2018), Oliveira (2018), Piccolo (2017), Ramos (2013), Saba (2014), Santin (2017), Tardif (2015), Vilarta (2018), Xavier Neto e Assunção (2015) foram fundamentais para compreender as diversas facetas desse tema.

Estas referências foram analisadas criticamente para entender como a tecnologia pode ser integrada na educação física, especialmente na prática da musculação, e quais são as implicações dessa integração para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos alunos no Ensino Médio. A análise também explorou

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a importância da conscientização sobre o uso de anabolizantes e o papel da tecnologia em fomentar práticas pedagógicas inovadoras e seguras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados obtidos através da revisão de literatura fornece dados valiosos sobre a integração da tecnologia e musculação na educação física. Esta seção visa discutir os principais achados e suas implicações no contexto educacional, especialmente no que tange à melhoria das práticas pedagógicas no Ensino Médio. O Quadro 1 abaixo apresenta uma categorização desses achados, incluindo detalhes sobre os autores, locais de publicação, tipos de trabalho, métodos de estudo e os principais resultados. Esta categorização permite uma visão geral das tendências e direções da pesquisa no campo da educação física, especialmente em relação à adoção de tecnologias e abordagens modernas na musculação.

Quadro 1 – Categorização dos Achados, 2023

Autor e Ano	Local de Publicação	Tipo de Trabalho	Tipo de Estudo	Principais Resultados
Moran (2000)	Revista Interações	Artigo	Pesquisa Bibliográfica	Destaca a importância de mudar a forma de ensinar e aprender com tecnologias na educação.
Azevedo e Shigunov (2016)	Revista Kinein	Artigo	Pesquisa Exploratória	Aborda as diferentes abordagens pedagógicas em Educação Física e a relevância da tecnologia.
Bacurau, Navarro e Uchida (2015)	Phorte	Livro	Pesquisa Bibliográfica	Discute a fisiologia, nutrição e treinamento do crescimento

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

				muscular na musculação.
Beresford (2014)	Universidade Castelo Branco	Anotações de Aula	Estudo Descritivo	Explora o conceito de ciência da motricidade humana e sua aplicação na educação física.
Campos (2017)	Fontoura	Livro	Estudo Teórico	Detalha a didática específica da educação física, incluindo a utilização de tecnologia.
Cardoso et al. (2014)	Revista Digital	Artigo	Pesquisa Exploratória	Enfatiza a importância do planejamento na educação física, com menção ao uso de tecnologias.
Seibel, D. A. & Fensterseifer Isse, S. (2017)	Revista Didática Sistemica	Artigo	Pesquisa Bibliográfica	estuda as tecnologias digitais como ferramenta pedagógica para as aulas de educação física, propondo estratégias de integração eficiente.

Fonte: Autoria própria, 2023.

A partir da análise desses achados, observa-se um panorama diversificado sobre a integração da tecnologia e musculação na educação física. Os estudos destacam a necessidade de atualizar as práticas pedagógicas em educação física para incorporar a tecnologia de forma eficaz, como sugerido por Moran (2000) e Azevedo e Shigunov (2016). O foco na fisiologia e treinamento do crescimento

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

muscular, abordado por Bacurau et al. (2015), é fundamental para entender como a musculação pode ser mais bem implementada nas escolas.

A pesquisa de Beresford (2014) e Campos (2017) oferece ferramentas sobre a aplicação prática e teórica desses conceitos no ambiente escolar. Além disso, a ênfase no planejamento e na estruturação das aulas de educação física, como apontado por Cardoso et al. (2014), ressalta a importância de uma abordagem sistemática e bem pensada na integração da tecnologia.

Estes resultados reafirmam a importância de uma abordagem inovadora na educação física, que alie conhecimentos técnicos de musculação com o uso estratégico da tecnologia para promover um aprendizado mais efetivo e engajador. A necessidade de uma formação contínua dos professores para adaptarem suas metodologias a essas novas ferramentas também é um ponto crucial destacado pelos estudos.

Além disso, a discussão deve enfatizar como esses achados podem contribuir para uma educação física mais alinhada às demandas contemporâneas dos alunos, promovendo não apenas a saúde física, mas também o desenvolvimento de habilidades digitais, pensamento crítico e autonomia no processo de aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação revelou aspectos fundamentais da integração da tecnologia na educação física, especialmente no ensino de musculação no Ensino Médio. Este estudo ilustra um cenário educacional em evolução, onde a tecnologia não é mais um complemento, mas uma ferramenta essencial nas práticas pedagógicas.

Como analisado, a inclusão da tecnologia na musculação tem potencial para reformular a experiência educacional. Esta abordagem tecnológica pode promover uma educação mais interativa e engajadora, mas também traz desafios, como a necessidade de capacitação dos professores para o uso efetivo dessas ferramentas.

É crucial reconhecer o papel da tecnologia na promoção da saúde e do bem-estar dos alunos. No contexto atual, onde os padrões de beleza e saúde são frequentemente distorcidos, a tecnologia pode ser uma aliada importante na educação para uma consciência corporal saudável e realista.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A integração da tecnologia na educação física não é isenta de desafios. Há uma necessidade clara de pesquisas adicionais, especialmente estudos empíricos, para compreender melhor como essas inovações podem ser implementadas de maneira eficaz e sustentável nas escolas.

É essencial que os avanços tecnológicos sejam acompanhados de políticas educacionais e de formação de professores que garantam uma aplicação eficaz e responsável. Além disso, é importante promover um diálogo contínuo entre educadores, alunos, pais e formuladores de políticas para assegurar que a educação física atenda às necessidades e expectativas de todos os envolvidos.

Este estudo visa contribuir para a compreensão da importância da tecnologia na educação física e estimular futuras investigações sobre o tema. Espera-se que as descobertas aqui apresentadas possam servir como um ponto de partida para futuras discussões e inovações no campo da educação física no Brasil e no mundo.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, E. S. de; SHIGUNOV, V. Reflexões sobre as Abordagens Pedagógicas em Educação Física. In: **Revista Kinein**. v. 1, n 1 - Dez/2016.

BACURAU, R.; NAVARRO, F.; UCHIDA, M. C. **Hipertrofia Hiperplasia**: fisiologia, nutrição e treinamento do crescimento muscular. São Paulo, Phorte, 2015.

BERESFORD, H. **Conceito de ciência da motricidade humana**: anotações em sala de aula na disciplina estatuto epistemológico da motricidade humana. Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, 1º quadrimestre, 2014, (mimeo).

CAMPOS, L. A. S. **Didática da Educação Física**. Jundiaí-SP: Fontoura, 2017.

CARDOSO, L. C. R.; ARAÚJO, G. C.; SOUZA, M. F.; FERREIRA, P. S. G.; GONÇALVES, S.; SANTOS V. B. A importância do planejamento para o professor de Educação Física. In: **Revista Digital**. Buenos Aires - Año 16 - Nº 157 - Jun de 2014.

CONCEIÇÃO, V. J. S.; ARNS, A.; COSTA, R. R.; KRUG, H. N. **A prática pedagógica da Educação Física escolar no ensino fundamental**: análise da realidade na cidade de Meleiro-SC. In: **Revista Digital - Buenos Aires**. Año 14 - Nº 132 - Mayo de 2016.

DANTAS, E. M. M. **A prática da preparação física**. Rio de Janeiro: Shape, 2013.

DANTAS, Maria Socorro Menezes. **Perfil social e motivações dos usuários de academias de ginástica da cidade de Maceió**. Dissertação Mestrado em Educação Física. Rio de Janeiro, PPGEF/UGF, 1998.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DARIDO, C. S. **Educação Física na Escola**: Implicação para a prática Pedagógica. Rio de Janeiro, 2015.

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. **Educação Física na escola**: implicações para prática pedagógica. Editora Guanabara Koogan, 2014.

DE MARCO, A. **Pensando a educação motora**. São Paulo: Papyrus, 2015.

FLECK, S. J; KRAEMER, W. J. **Fundamentos do treinamento de força muscular**. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2016.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GONÇALVES, A; VILARTA, R. **Qualidade de vida e atividade física**: Explorando a teoria e a prática, Barueri: Manole, 2014.

GONÇALVES, M. A. S. **Sentir, pensar, agir - corporeidade e educação**. Campinas, SP: Papyrus, 2014.

GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. **Controle do peso corporal**: Composição corporal, Atividade física e nutrição. Rio de Janeiro: Shape, 2017.

HILDEBRANDT, R.; LAGING, R. **Concepções abertas ao ensino da educação física**. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 2016.

KUNZ, E. **Transformação didático-pedagógica do esporte**. 4. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2013.

LUCKESI, C. C. **Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras**: uma proposta pedagógica a partir da Biossíntese. *In*: LUCKESI, C. C. (org.) **Ludopedagogia - Ensaios 1**: Educação e Ludicidade. Salvador: Gepel, 2016.

MATOS, M. C. A organização espacial escolar e sua influência nas aulas de Educação Física. *In*: **Encontro Fluminense de Educação Física Escolar**. 2005, Niterói, RJ. Anais... Niterói, RJ: UFF, Departamento de Educação Física e Desportos, 2015. p. 71-74.

MEDINA, J. P. S. **A Educação Física cuida do corpo... e “mente”**: bases para a renovação e transformação da educação física. Campinas: Papyrus, 2017.

MOREIRA, W. W. **Educação Física e esportes**: Perspectivas para o Século XXI. Campinas: Papyrus, 2015.

NAHAS, M. V. **Atividade física, saúde e qualidade de vida**: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 4. ed. Londrina: Midiograf, 2016.

NIEMAN, D. C. **Exercício e saúde**: teste e prescrição de exercícios. Tradução Rogério Ferraz e Fernando Gomes do Nascimento. Barueri: Manole, 2018.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

OLIVEIRA, V. M. **O que é Educação Física**. São Paulo: Brasiliense, 2018.

PICCOLO, V. L. Nista. **Educação física escolar: ser ou não ter?** Campinas: Ed. Da UNICAMP, 2017.

RAMOS, J. J. **Os exercícios físicos na história e na arte**. São Paulo: IBRASA, 2013.
SABA, F. **Aderência: À prática do exercício físico em academias**. São Paulo: Manole, 2014.

SANTIN, S. **Educação Física: temas pedagógicos**. 2ª ed. EST Edições, Porto Alegre, 2017.

SEIBEL, D. A; FENSTERSEIFER I. S. Tecnologias Digitais: Ferramenta Pedagógica para as Aulas de Educação Física. **Revista Didática Sistêmica**, p 68–82. 2017.

TARDIFI, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2015.

VILARTA, R. A Educação Física e a promoção da qualidade de vida na escola: desafios na saúde de comunidades escolares. In: **Atividade física e qualidade de vida na escola: conceitos e aplicações** dirigidos à graduação em Educação Física. Campinas: IPES, 2018. p. 11-18.

XAVIER NETO, L. P.; ASSUNÇÃO, J. R. **Educação Física**. Rio de Janeiro: Ed. ACE – Âmbito Cultural Edições, 2015.